

BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QITUVCHILARINI O‘QUVCHILARNI NUTQINI O‘STIRISHGA METODIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISHNING HOZIRGI HOLATI

Qo‘ychiyeva Zarnigor Abdmannob qizi

TDPU mustaqil izlanuvchi “Ta’lim-tarbiya nazariyasi va metodikasi”

zarnigorqoychiyeva4@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarini o‘quvchilar nutqini o‘stirishga metodik tayyorgarligining hozirgi holati, bu borada ta’lim tizimida amalga oshirilayotgan ishlar ko‘lami haqida ma’lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: Ta’lim tizimi, nutq malakalari, nutq madaniyati, intellektual, kognitiv, psixologik.

Mustaqil davlatimiz kelajagi avlodining milliy tafakkuri, tilga munosabatini zamonaviy ravnaq toptirish uchun tilshunoslikning so‘nggi yutuqlarini o‘rganib, maktabga tadbir etishimiz zarur. XXI asr pedagogikasi falsafasi butunlay boshqacha paradigmani talab qiladi. Bu yerda ta’lim jarayonining obykti nafaqat ta’lim, ya’ni o‘quv materialidir. Ta’lim jarayoni, birinchi navbatda, shaxsga e’tibor qaratishi va quyidagi vazifalarni yaratishi kerak: o‘quvchining intellektual, kognitiv, psixologik, ishbilarmonlik fazilatlarini, o‘z-o‘zini o‘rganish qobiliyatini, ijtimoiy ko‘nikmalarini, ijtimoiy moslashuvini, estetik, ma’naviy- axloqiy, ekologik va hokazo. Ta’lim mazmunini tashkil etuvchi o‘quv materiallari shunday tuzilishi kerakki, bu shaxs bevosita qiziqishning rivojlanishiga xizmat qila olishi lozim, shundagina zamonaviy taraqqiyot va ta’lim mazmuni mutanosib bo‘lishi mumkin [3].

Ta’lim tizimidagi islohotlar va davlat tili to‘g‘risidagi qonun bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarini o‘quvchilarni nutqini shakllantirish, xususan, boshlang‘ich sinf o‘quvchilar nutqini o‘stirish metodikasi va amaliyotida o‘zgarishlar bo‘lishini taqozo etadi. Bu o‘zgarishlar me’yoriy o‘quv-metodik adabiyotlarda muayyan darajada o‘z aksini topgan. Lekin, ularga hozirgi talablar nuqtayi nazaridan

tanqidiy yondoshmoq talab etiladi. Tadqiqotchilar fikricha, nutq madaniyatining kamchiliklari boshlang‘ich sinf o‘quvchilar shaxsiyatiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Xususan, boshlang‘ich sinf o‘quvchilari tengdoshlari bilan muloqotda qo‘rs, odamovi, quntsiz bo‘lib qoladi. Bundan tashqari, bunday o‘quvchilarda tevarak-atrofnı o‘rganishga bo‘lgan qiziqish pasayadi, keyinchalik esa maktabda darslarnı o‘zlashtira olmaslikka sabab bo‘ladi.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarda nutq madaniyatini shakllantirishga oid vazifalarnı hal etishga nisbatan quyidagicha yondashuv zaruriyatlarnı ko‘rib chiqamiz (1-rasm):

1-rasm. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarda nutq madaniyatini shakllantirishga oid vazifalarnı hal etishga nisbatan yondashuvlar

Aynan boshlang‘ich maktab - bu o‘quvchilar og‘zaki va yozma adabiy til me’yorlarini o‘zlashtirishga intiladigan va til vositalaridan nutqning maqsad va vazifalariga muvofiq foydalanishni o‘rganishlari kerak bo‘lgan o‘quv davridir. Bu jarayonda yetakchi rol bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilariga beriladi. O‘qituvchi bolalarga nutq faoliyatiga qo‘yiladigan talablarnı o‘rganishga, iboralarnı to‘g‘ri tuzishga yordam beradi va fikrlarnı shakllantirish jarayonida ularning to‘g‘riligini, shuningdek, tilning aniqligi, rang-barangligi va ifodaliligini nazorat qiladi.

Nutq malakalarini egallash ijtimoiy faol shaxsni shakllantirishning eng zarur shartlaridan biridir. Maktabda ta’limning maqsadlari xilma-xildir. O’z fikrini erkin og’zaki va yozma shaklda aniq bayon eta olish, to’g’ri so’zlay olish, to’g’ri ovozga ega bo’lish, o’z his-tuyg’ularini to’g’ri intonatsiya yordamida ifodalay olish, nutq madaniyatini kuzatish va rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Shunga ko’ra, biz maktab o’quvchilari bilim olishining hozirgi bosqichida nutq ko’nikmalarini shakllantirishni asosiy vazifalardan biri deb bilamiz [1].

Pedagogik amaliyot va ilmiy-uslubiy adabiyotlar holatini tahlil qilish boshlang’ich maktab o’quvchilarining nutq ko’nikmalarini shakllantirish muammosini hal qilishdagi kamchiliklar haqida gapiradi: mavjud didaktik vositalar bolalarning nutq qobiliyatlarini shakllantirish bo’yicha ishlarni to’liq amalga oshirishga imkon bermaydi; boshlang’ich sinf o’quvchilarining nutqiy malakalarini shakllantirishda pedagogik shart-sharoitlar va ularni amalga oshirish to’liq shakllantirilmagan [4]. Ushbu qarama-qarshiliklar muammoni hal qilish zarurligini ko’rsatadi.

Ta’lim maqsadlaridan biri kommunikativ kompetentsiyani shakllantirish ekanligini inkor etib bo’lmaydi. Zamonaviy ta’limdagi bu maqsadga nafaqat nutqni rivojlantirish bilan bog’liq darslarda, balki o’qituvchining tarbiyaviy ishlarida ham erishish mumkin. Ushbu pedagogik masalani hal qilishda bo’lajak boshlang’ich sinf o’qituvchilari ona tili va o’qish darslariga ustuvor ahamiyat berishi lozim. Aynan shu darslarda ona tilida so’zlashuvchilar bilan shaxslararo muloqot nafaqat dialog (og’zaki) nutqni o’zlashtirish, balki adabiy matnlarni o’qish (adabiy nutq) orqali ham amalga oshiriladi. Zamonaviy maktab o’quvchilari ona tilini o’rganish bilan bir vaqtda o’zlarining kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirish imkoniyatiga ega bo’ladilar.

Tadqiqotchilardan L.P.Fedorenko va G.A.Fomichevalar metodik jihatdan muhim g’oyani ilgari suradilar: “Boshlang’ich sinf o’quvchilarni nutqqa o’rgatish, - deb yozadi ular, - unga til materiyasini (nutq organlarini mashq qildirish) til belgilari, leksik va grammatik belgilar (intellektni mashq qildirish) ma’nosini tushunishni osonlashtirish, leksik va grammatik belgilar yordamida borliqni baholashni

ifodalashni o‘rgatish, adabiyot me’yorlarini eslashni osonlashtirishga ko‘mak berish demakdir” [2].

Takomillashtirilgan va kompetensiyaviy yondashuvga tayanilgan DTSning maqsadi – umumiy o‘rta ta’lim tizimini mamlakatda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar, rivojlangan xorijiy mamlakatlarning ilg‘or tajribalari hamda ilmfan va zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan holda tashkil etish, ma’naviy barkamol va intellektual rivojlangan shaxsni tarbiyalashdan iborat.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. S.V. Bobrova, M.A. Mishcherina, Main trends in the development of Russian and other Slavic languages in the modern world: collection of scientific papers based on the materials of the scientific international conference (Brno, 2014) <http://elibrary.ru/content.asp?id>
2. Federal law No. 273-FZ of 29.12.2012 "on education in the Russian Federation". Collection of legislation of the Russian Federation 53(I) (2012) <http://consultant.ru>
3. O.A. Ovsyannikova, Formation of the "language personality" of specialists using the competence approach: monograph (Moscow, 2014) <http://elibrary.ru/content.asp?id>
4. L.N. Sobchik, Methods of the Minnesota multidimensional personal inventory, <http://www.rg.ru/2012/05/09/nauka-dok.html>